

Nouvelles familles d'invariants stables et inversibles basées sur la transformée de Radon

Ait khouya Youssef¹ et Ghorbel Faouzi²

¹ Faculté des Sciences et Techniques,
Université Moulay Ismail, Maroc
Equipe Génie Logiciel et Ingénierie des Systèmes d'Informations.
Tél : int + 212 5 35 57 44 97 / 84, Fax : int + 212 5 35 57 44
youssefaitkhouya@gmail.com

² Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique,
Université de La Manouba,
Laboratoire CRISTAL,
Groupe de Recherche Images et Formes de Tunisie (GRIFT),
Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.
Tél : int + 216 600 444, Fax : int + 216 600 449
faouzi.ghorbel@gmail.com

Résumé Dans plusieurs applications, de nombreux types de descripteurs ont été utilisés pour identifier les images en niveaux de gris. Cependant, peu de publications ont étudié la propriété de complétude des invariants dans le cas des images en niveaux de gris ainsi que les images tridimensionnelles. La propriété de complétude est un critère crucial pour la discrimination et la reconstruction de formes complètes à partir des invariants. Dans ce papier, nous présentons deux familles des invariants stables, complètes et inversibles pour les images en niveaux de gris. Les descripteurs proposés sont basés sur la transformée de Radon. Parce qu'elle possède des propriétés importantes pour la reconnaissance de formes et permet ainsi de convertir les opérations de rotation, de mise à l'échelle et de translation sur une image en translation et mise à l'échelle dans l'espace de Radon, en plus, sa forte tolérance au bruit. Nous démontrons ici les propriétés d'invariance, de convergence et de complétude des deux propositions.

Mots clés Invariants, Complétude, Transformée de Radon, Inversible.

Abstract In several applications, many kinds of descriptors have been employed to identify gray-level images. However, there have been very few publications that focus on the completeness property of the invariant descriptor set in the case of gray-level as well as three-dimensional images. The completeness is a crucial criterion for full shape discrimination and reconstruction from the set of invariants. In this paper, we present two complete, invertible, noise-resistant sets of invariants for gray-level images under planar direct similarities. The proposed descriptors are based on Radon transform. Because it can convert rotation, scaling, and translation operations on a pattern image into translations and scaling

in the Radon space, as well as its strong noise tolerance. Here, we prove the invariance, convergence and completeness properties of the two proposed sets of invariants.

Key words Invariants, Completeness, Radon transform, Invertible.

1 Introduction

L'un des problèmes les plus critiques de l'apprentissage automatique est la classification des images en niveaux de gris et en couleurs. Les méthodes statistiques et récemment les méthodes neuronales par l'approche profonde ont constitué une grande partie des publications scientifiques dans le domaine de la vision par ordinateur [1], [2]. Cependant, les DNNs sont performants avec les grandes bases de données par rapport aux algorithmes traditionnels d'apprentissage automatique qui ont des problèmes lorsqu'ils sont confrontés aux Big Data. Parmi les inconvénients de l'apprentissage profond est qu'il nécessite une grande quantité de données pour construire un modèle efficace. L'apprentissage profond qui a été formé avec des données insuffisantes produit des résultats médiocres, ce qui le rend totalement inefficace. En plus, la phase l'apprentissage prend beaucoup de temps puisqu'il utilise un grand nombre de paramètres. En reconnaissance des formes et depuis la seconde moitié du dernier siècle, de différentes approches ont concerné les études sur la notion de descripteur [6], [4], [9], [3], [7], [8], [5]. Généralement, ces descripteurs vérifient un certain nombre de propriétés : 1) L'invariance par rapport à la pose décrite par des transformations euclidiennes, affines, projectives ou stéréoscopiques; 2) La stabilité vis-à-vis des variations de la forme ; 3) La robustesse au bruit et aux erreurs numériques ; 4) Complétude; 5) Inversibilité et autres propriétés. Dans cette communication, nous présentons deux familles d'invariants pour les images à niveau de gris stables, complètes et inversibles calculées à partir de la transformée de Radon. La première est obtenue à partir de la transformée de Fourier dans l'espace de Radon est invariant par déplacement dans le plan. La deuxième, calculée en appliquant la transformée de Fourier Mellin Analytique sur la transformée de Radon de l'image est invariant par rotation et changement d'échelle.

2 Approches proposées

2.1 Invariants par déplacement dans le plan

On considère le groupe des roto-translations notés $SE(2, N) = \mathbb{R}^2 \times_{sd} \mathbb{Z}_N$, défini comme le produit semi-direct du sous-groupe de translations \mathbb{R}^2 et du sous-groupe de rotations discrètes \mathbb{Z}_N . L'action Ω de $SE(2, N)$ sur \mathbb{R}^2 est définie comme:

$$\begin{aligned} \Omega(x_0, y_0, \beta)(x, y) &= (x \cos(\beta) - y \sin(\beta) + x_0, x \sin(\beta) \\ &\quad + y \cos(\beta) + y_0) \end{aligned}$$

avec $\beta = \frac{2k\pi}{N}$, $N \in \mathbb{N}$ and $k \in \mathbb{Z}$

On note $R_J(r, \theta)$ est la transformée de Radon d'une image J qui est obtenue après une translation et une rotation d'une image I avec l'action Ω . Nous appliquons la transformée de Fourier 1D à la transformée de

Radon selon la coordonnée r , nous avons :

$$\begin{aligned}\text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_J(r, \theta) e^{-i2\pi r u} dr \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(r - d_0, \theta + \beta) e^{-i2\pi r u} dr\end{aligned}$$

avec un changement de variable $v = r - d_0$

$$\begin{aligned}\text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \theta + \beta) e^{-i2\pi(v+d_0)u} dv \\ &= e^{-i2\pi d_0 u} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \theta + \beta) e^{-i2\pi v u} dv\end{aligned}$$

Nous appliquons la transformée de Fousier 1D à $\text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)$ suivant la cordonée θ :

$$\begin{aligned}\text{TF}_{2D}R_J(r, \theta)(u, k) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{TF}_{1D}R_J(r, \theta)(u) e^{-i2\pi \theta k} d\theta \\ &= e^{-i2\pi d_0 u} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \theta + \beta) \\ &\quad \times e^{-i2\pi v u} e^{-i2\pi \theta k} dv d\theta\end{aligned}$$

avec un changement de variable $\gamma = \theta + \beta$

$$\begin{aligned}\text{TF}_{2D}R_J(r, \theta)(u, k) &= e^{-i2\pi d_0 u} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \gamma) e^{-i2\pi v u} \\ &\quad \times e^{-i2\pi(\gamma-\beta)k} dv d\gamma \\ &= e^{-i2\pi(d_0 u - \beta k)} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} R_I(v, \gamma) \\ &\quad \times e^{-i2\pi(v u + \gamma k)} dv d\gamma\end{aligned}$$

Nous obtenons donc l'expression suivante :

$$\text{TF}_{2D}R_J(r, \theta)(u, k) = e^{-i2\pi(d_0 u - \beta k)} \text{TF}_{2D}R_I(r, \theta)(u, k) \quad (1)$$

On se basant sur le théorème de retard équation (1), nous proposons une nouvelle famille d'invariant stable, complète et inversible sur le groupe de $SE(2, N)$ définie comme suite :

$$\begin{aligned}\forall u \in \mathbb{R} \quad \text{and} \quad \forall k \in \mathbb{Z} \\ \mathfrak{J}(u, k) &= \frac{F(u, k) |F(1, 1)|^{\frac{(u+k)}{2}} |F(-1, 1)|^{\frac{k}{2}} |F(1, -1)|^{\frac{u}{2}}}{[F(1, 1)]^{\frac{(u+k)}{2}} [F(-1, 1)]^{\frac{k}{2}} [F(1, -1)]^{\frac{u}{2}}}\end{aligned} \quad (2)$$

La figure (1) présente les images reconstruites à partir des invariants proposés pour différentes valeurs de k et u .

Figure 1. Images reconstruites à partir des invariants proposés pour différentes valeurs de k et u .

2.2 Invariants par similitude

On note \mathbb{R}_+^* est le groupe multiplicatif des nombres réels strictement positifs et \mathbb{Z}_N le groupe discret des rotations. Ces deux groupes sont commutatifs et localement compacts. Le produit direct $G = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{Z}_N$ forme un groupe localement compact et commutatif. Un élément de G est noté par (α, β) où α est le facteur d'échelle et β est l'angle de rotation. Le produit direct est formé de la manière suivante: $(\alpha, \beta) \times (\rho, \theta) = (\alpha\rho, \beta + \theta)$.

Soit I une image en niveaux de gris et R_I sa transformée de Radon, R_J est la transformée de Radon de l'image J qui est obtenue après rotation et un changement d'échelle de l'image originale I . Par conséquent, sa transformée FMA relative au groupe G est donnée comme suite:

$$\begin{aligned} \forall(k, \nu) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R}, \\ M_{R_J}(k, s) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} R_J(r, \theta) r^s e^{-ik\theta} d\theta \frac{dr}{r} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{1}{\alpha} R_I(\alpha r, \theta + \beta) r^s e^{-ik\theta} d\theta \frac{dr}{r} \end{aligned}$$

Le théorème de retard est défini comme:

$$M_{R_J}(k, s) = \alpha^{-s-1} e^{ik\beta} M_{R_I}(k, s) \quad (3)$$

Dans [10], les auteurs ont proposé des invariants à partir de Radon-TFMA, mais les invariants proposés ne sont pas complets dans le sens défini par crimins. On se basant sur le théorème de retard, nous proposons une nouvelle famille d'invariant stable, complète et inversible définie comme suite:

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{Z} \quad \text{and} \quad \forall \nu \in \mathbb{R} \\ \mathfrak{J}(k, s) = \frac{M_{R_I}(k, s) [M_{R_I}(1, 1)]^{-k} [M_{R_I}(0, 1)]^{\frac{-s-1}{2}}}{|M_{R_I}(1, 1)|^{-k}} \end{aligned} \quad (4)$$

Figure 2. Images reconstruites à partir des invariants proposés pour différentes valeurs de k et v .

3 Conclusion

Dans ce papier, nous avons présenté deux nouvelles familles d’invariants pour les images à niveaux de gris stables, complètes et inversibles au sens que nous pouvons reconstruire l’image originale à partir des invariants. Les approches proposées sont calculées à partir de la transformée de Radon qui possède des propriétés intéressantes en reconnaissance de forme. Le premier ensemble des invariants est invariant par rapport au déplacement dans le plan, par contre, le deuxième est invariant par similitude. Les expériences présentées dans ce papier montrent qu’on peut reconstruire l’image originale à partir des invariants avec un degré de précision ce qui rend les approches utiles pour nombreuses applications de la vision par ordinateur. L’une de nos actuelles préoccupations est de tester les approches proposées pour l’indexation et la reconnaissance des images à niveau de gris.

References

1. J. Wang, Y. Ma, L. Zhang, R. X. Gao, and D. Wu, *Deep learning for smart manufacturing : Methods and applications*, Journal of Manufacturing Systems, 48, 144–156,2018.
2. P. Li, D. Wang, L. Wang and H. Lu, *Deep visual tracking: Review and experimental comparison*, Pattern Recognition, 76, 323-338, 2018.
3. F. Mokhtarian, S. Abbasi and J. Kittler. *Robust and efficient shape indexing through curvature scale space*, In BRITISH MACHINE VISION CONFERENCE. Citeseer, 1996.
4. F. Mokhtarian and M. Bober, *Curvature scale space representation: theory, applications, and MPEG-7 standardization*, Springer Science Business Media, 25, 2013.
5. H. Lao and X. Zhang, *Diagnose Alzheimer’s disease by combining 3D discrete wavelet transform and 3D moment invariants*, IET Image Processing, 2022.
6. T. R. Crimmins, *A complete set of Fourier descriptors for two-dimensional shapes*, IEEE Trans. Systems,Man, Cybernet. 12, 848–855, 1982.
7. M. K. Hu, *Visual pattern recognition by moment invariants*, IEEE Transactions on Information Theory IT, (8)179-182, 1962.

8. M. R. Teague, *Image analysis via the general theory of moments*, Optical Society of America, 70(8) 920-930, 1980.
9. F. Ghorbel, *A complete invariant description for gray-level images by the harmonic analysis approach*, Pattern Recog. Lett. 15, 1043-1051, 1994
10. T. V. Hoang and S. Tabbone, *Invariant pattern recognition using the RFM descriptor*, Pattern Recognit, 45 (1), 271-284, 2012.